

19th century Uzbek literature, Emir of Bukhara Nasrullo, execution, patron of culture.

Ключевые слова: Нодирабегим, Моглароим, Кокандское ханство, Умархан (Амири), Мадалихан, псевдоним Нодира, псевдоним Комила, псевдоним Макнуна, газель, узбекская литература XIX века, эмир Бухары Насрулло, казнь, покровитель культуры.

XIX asrning birinchi yarmi O'rta Osiyo tarixida muhim davr bo'ldi. Qo'qon xonligi bu davrda madaniy va adabiy jihatdan yuksak darajaga ko'tarildi. Aynan shu muhitda Nodirabegim — o'z zamonasining eng yirik shoirasi va xonlik davlat arbobi — yashadi va ijod qildi. U o'zbek va tojik tillarida she'rlar yozib, mumtoz adabiyot an'analarini yangi ruhda boyitdi. Nodirabegimning hayoti nafaqat adabiy, balki siyosiy va ijtimoiy jihatdan ham boy va murakkab bo'ldi. U bir tomondan yuksak saroyda madaniyatni himoya qildi, ikkinchi tomondan o'g'li yosh Madalixon hukmdorligi davrida davlatni idora qildi. Uning hayoti 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo tomonidan vahshiyona qatl etilishi bilan fojiali yakun topdi.[1].

Nodirabegimning asl ismi Mohlaroyim bo'lib, 1792 yilda Andijon shahrida tavallud topdi. Otasi Rahmonqulibiy Andijon hokimi bo'lgan. U Qo'qon xonligi asoschisi Norbo'tabiyning ukasi, ya'ni Olimxon va Umarxonga tog'a tomonidan qarindosh edi.[2]. Onasi Oyshabegim ma'rifatli va ziyoli ayol bo'lgan. Oilaviy silsilasiga ko'ra Mohlaroyim Bobur Mirzo nasliga mansub edi. U yashagan xonadonda adabiyot va ilmga alohida e'tibor berilardi. Mohlaroyim Navoiy, Jomiy, Fuzuliy va Bedil asarlarini yoshlikdan chuqur o'rgandi.[3]. Mohlaroyim yoshligidan she'riy iste'dodini namoyon qildi. Dastlabki g'azallari mahalliy adabiy doiralarda tez orada e'tiborni jalb etdi. U tez orada Andijon va atrofida mashhur shoira sifatida tanildi.

1807 yilda o'sha paytda Marg'ilon hokimi bo'lgan Umarxon Mohlaroyimga uylanadi. Mohlaroyim Marg'ilonga ko'chib keladi. 1810 yilda Umarxon akasi Olimxon o'ldirilgandan so'ng Qo'qon xonligi taxtiga o'tirdi. Shu bilan birga Mohlaroyim ham Nodirabegim unvoniga sazovor bo'ldi. Umarxon o'zi ham Amiriy taxallusi bilan she'rlar yozgan, adabiyot va san'atni sevgan hukmdor edi. Qo'qon saroyida Nodirabegim katta adabiy majlislar va mushoiralar uyushtirdi. Farg'ona, Toshkent, Xo'jand, Andijon va boshqa shaharlardan fozillar, olimlar, xattotlar va naqqoshlarni saroyga taklif etdi; ularni ijodga rag'batlantirib, tilla qalam va kumush qalamdon hadya etdi.[4]. Qozi Abdunabi Xotif o'zning Nodiraga bag'ishlagan tamomlanmay qolgan voqeaband dostonida: "Asar yozishdan maqsadim Nodiraning

oqila, fahmli, ilm va so'zning qadriga yetadigan donishmand ayol ekanligini ko'rsatishdir"— deb yozadi.

Nodirabegim madrasalar, karvonsaroylar va savdo qatorlari qurilishiga ham ko'maklashdi. Shoira Uvaysiy bilan alohida do'stlik va ishonch munosabatlarida bo'ldi. Nodirabegim o'zbek va tojik tillarini bilgan va uch taxallusda ijod qilgan. Nodira taxallusi ostida — 180 ta she'r, Komila taxallusi ostida — 19 ta g'azal va Maknuna taxallusi ostida — 333 ta g'azal yozgan. Uning to'la bo'lmagan o'zbekcha devoni O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadi. Devonga 109 g'azal kiritilgan. 1962 yilda Namanganda topilgan mukammal devon Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida saqlanmoqda.[5]. Shoira ijodida asosiy mavzular: ishq-muhabbat, insonning ma'naviy dunyosi, vafodorlik, tabiat go'zalligi va naqshbandiya tariqatiga asoslangan tasavvuf falsafasidir. G'azallaridan birida: “Meni saltanat masnadida ko'rib, gumon etmang ayshu farog'at bilan” — deydi, ya'ni boylik va mansab unga ma'naviy tinchlik bera olmasligini tan oladi. Nodirabegim Navoiy, Hofiz, Lutfiy, Fuzuliy, Mashrab, Bedil, Huvaydo kabi buyuk shoirlar an'analarini o'z ijodida davom ettirdi.

1822 yilda Umarxon vafot etdi. Bu paytda Nodirabegim 30 yoshda edi. Umarxon vafotidan keyin taxtga 12 yoshli katta o'g'li Muhammad Alixon (Madalixon) o'tirdi.[6]. Madalixon yoshligi sababli mamlakatni amalda Nodirabegim boshqardi. U davlat ishlarida faol ishtirok etdi, madaniyat va adabiyotni rivojlantirishga intildi. Biroq keyinchalik Madalixon riyokor amaldorlarning ta'siri ostiga tushib, otasi davridan sadoqatli sarkardalar va qo'shbegilarni qatl ettirdi. Xalqdan zo'rlik bilan soliq undirildi. Bu vaziyat xonlikdagi noroziliklarni kuchaytirdi. 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo kuchli qo'shin bilan Qo'qon xonligiga bostirib kirdi va xonlikni Buxoro amirligiga qo'shib oldi. Siyosiy fitna oqibatida Nodirabegim diniy mutaassiblar tomonidan asossiz ayblovlar bilan qoralandi. Nodirabegim o'g'illari Muhammad Alixon va Sulton Mahmud bilan birga 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo farmoni asosida vahshiyona qatl etildi. Bu dahshatli fojia o'sha davrdagi tarixchilarni larzaga solib, katta achinish uyg'otdi. Voqeani o'sha davr mualliflari — Mutribning “Shohi Devona Mutrib”, Mirzo Olimning “Ansob us-salotin va tavorix ul-xoqin”, Mullo Niyoz bin Oxund Muhammadning “Tarixi Shohruhiya” asarlari hamda Armaniy Vamberining “Buxoro yohud Movarounnahr tarixi” kitobida chuqur achinish bilan qayd etilgan.

Shoira Dilshod (1800–1905) Nodiraga maxsus bag'ishlab, uni «ilm-adab va nazm osmonining yulduzi, ushshoqlari g'azalxoni, shakar sochuvchi bulbul» deb ta'riflaydi.[7]. H. Razzoqovning “Nodira” va Turob To'laning “Nodirabegim” musiqali

dramalari sahnalashtirildi. Komil Yormatov va M. Melkumovlar ssenariysi asosida “Nodirabegim” badiiy filmi yaratildi. Uning asarlari rus va boshqa chet tillarga tarjima qilindi.[8].O‘zbekistonda ko‘plab ko‘chalar, maktablar, kutubxona va kinoteatrlar Nodira nomi bilan ataladi. Andijonda shoiraga haykal o‘rnatilgan. Uning she‘rlari o‘zbek maqomlari va xalq kuylariga solinib ijro etib kelinmoqda.

Xulosa

Nodirabegim — XIX asrda O‘rta Osiyo adabiyoti va madaniyat tarixida o‘chmas iz qoldirgan buyuk shaxsdir. U bir vaqtning o‘zida katta shoira, davlat arbobi va madaniyat homiysi bo‘lib yashadi. Uch taxallus ostida 500 dan ortiq she‘r yozib, o‘zbek va tojik adabiyotiga bebaho hissa qo‘shdi.Uning hayoti va qismatida XIX asr Markaziy Osiyo tarixidagi ziddiyatlar, Qo‘qon xonligining taraqqiyot va inqirozi hamda o‘sha davrdagi ayolning jamiyatdagi murakkab o‘rni to‘la aks etadi. Nodirabegimning 1842 yildagi fojiali qatli jahon tarixining eng dahshatli sahifalaridan biri sifatida baholanadi.Shoiraning she‘riy merosi bugun ham o‘z adabiy va insoniy qimmatini saqlamoqda. Uning asarlari o‘zbek mumtoz she‘riyatining durdonalari sifatida avlodlarga ibrat bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Nodirabegim. O‘zbek va fors-tojik tillaridagi g‘azallar devoni / Nashrga tayyorlovchi: V. Abdullayev. — Toshkent: Fan, 1965. — 260 b.
2. Abdullayev V. Nodira: Hayoti va ijodi. — Toshkent: Fan, 1974. — 180 b.
3. Esonov Z. Yu. 19-asr o‘zbek shoirasi Nodirabegim // In-Academy.uz ilmiy jurnali. — Toshkent, 2023. — <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/download/29013/18678/28667>
4. Mirzo Olim. Ansob us-salotin va tavorix ul-xoqin / Nashrga tayyorlovchi: A. O‘rinboev. — Toshkent: Fan, 1995. — 312 b.
5. Mullo Niyoz bin Oxund Muhammad. Tarixi Shohruhiya. Qo‘lyozma. O‘zFAShi Sharqshunoslik instituti, inv. 4132.
6. Rahimov J. Qo‘qon xonligida adabiy muhit. — Toshkent: Akademiya, 2005. — 224 b.
7. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Nodirabegim. — Toshkent: O‘zME, 2003. — 7-jild. — 145-b.
8. Sinaps.uz. Nodira – Tarix. <https://tarix.sinaps.uz/hodisa/nodira/>
9. Arboblarni.uz. Mohlaroyim–Nodira. <https://arboblarni.uz/uz/people/mokhlarojim-nodira>